

NÚM
1

AÑO
2017

DEYCRIT

Sur

Directorio de Revistas Descoloniales y Críticas del Sur

nuestra América desde abajo

Directorio de Revistas Descoloniales y Críticas del Sur, **Deycrit-SUR**

ISSN: en trámite

Edita: Corriente nuestraAmérica desde Abajo.

Núm.: 1

Año: 2017.

Correo: index@humanidadespopulares.cl

URL: index.humanidadespopulares.cl

Publicación de edición continua. Este reporte fue publicado el 15 de diciembre de 2017.

Concepción, Chile.

EQUIPO COORDINADOR:

Coordinador general: Ismael Cáceres-Correa, Universidad de Concepción, Chile

Coordinador: José Javier Capera Figueroa, Instituto Mora (México), Universidad de Tolima, Colombia.

Coordinador: Abdiel Rodríguez Reyes, Universidad de Panamá, Panamá

Coordinador: Álvaro Guaymás, Universidad Nacional de Salta, Argentina

PRESENTACIÓN

Reciban una cordial bienvenida por parte del equipo que está coordinando la plataforma del *Directorio de Revistas Descoloniales y Críticas del Sur* (Deycrit-SUR), editada por la **Corriente nuestraAmérica desde Abajo**.

Deycrit-SUR es una publicación seriada de edición continua que cumple una triple función: 1) la de emitir reportes sobre actualidad académica y social, 2) ser un catálogo que almacena información individualizada de cada revista asociada y 3) la de ser un motor de búsqueda especializado en humanidades y ciencias sociales desde una perspectiva crítica.

Constantemente se emitirán estos fascículos con información académica relevante que fomente el pensamiento crítico a lo largo de este Sur, no geográfico sino que epistémico, en el que vivimos. Los fascículos contendrán, por ejemplo, convocatorias para publicar en revistas, congresos u otros tipos de eventos académicos. También darán cuenta de las revistas que se alojen en el motor de búsqueda y, por tal razón, que sean alojadas en el directorio que encuentra en esta plataforma.

Sobre este último recurso mencionado, solo podrán ser incluidas las publicaciones que posean una dirección OAI, que es imprescindible para la recolección de la información de los artículos. Otras publicaciones de pensamiento crítico y descolonial que no posean un directorio OAI podrán enviar sus convocatorias y aparecer en los fascículos, pero no podrán ser alojadas en el motor de búsqueda. Para más información de los recursos que podemos compartir continúe leyendo.

LA PROPUESTA

El proyecto **Deycrit-SUR** nace en octubre de 2017 y es publicado en este diciembre en la ciudad de Concepción, Chile.

Surge como la necesidad de vincularnos con otras personas que compartan los mismos intereses por aportar a la sociedad desde el desarrollo de conocimiento nuevo, serio, responsable y, sobre todo, crítico y descolonial. Es así como el proyecto de crear esta publicación, que a la vez es un directorio y motor de búsqueda, tiene como fin propiciar un espacio de diálogo y colaboración editorial. Además, por la cualidad de contener un motor de búsqueda, Deycrit-SUR espera ser una opción para encontrar artículos de la perspectiva que hemos declarado anteriormente.

Los recursos que compartimos sin ningún costo a quienes quieran unirse a nuestra plataforma:

- Divulgación de información de las revistas y de sus actividades en nuestra sección de reportes que publicará constantemente fascículos con tal propósito.
- Catalogación de la información de las revistas en nuestro directorio. Esto incluye información básica como propósito, público, alcance y otras catalogaciones que posean. Redireccionamiento a los sitios web.
- Indización de los resúmenes e información legal de los artículos. Nuestro motor de búsqueda permite seleccionar el contenido de todo el directorio o diferenciar en alguna revista en específico. Cada artículo de la lista se puede desplegar en una página única para cada artículo que contiene autoría, resumen (o resúmenes), palabras clave, licencia, direccionamiento hacia la publicación original y relación con otros artículos.

REQUISITOS PARA LA CATALOGACIÓN

**solo aplica para catalogación directorio + motor de búsqueda. Las revistas críticas y/o descoloniales podrán aparecer en estos reportes si lo solicitan*

Indispensables

1. Ser una publicación del área de las Humanidades o Ciencias Sociales.
2. Declarar su perspectiva crítica, descolonial o, como mínimo, poseer una sección con dicha característica.

Obligatorias

1. Poseer un directorio OAI
(p.e., <http://www.revista.cl/index.php/index/oai>)
2. Poseer un ISSN.
3. Tener disponible en su sitio web la información sobre la persona responsable, entidad editora (incluido el país de la misma), periodicidad de la publicación y a qué público está dirigida.
4. Debe ser de acceso abierto y sin cobros por publicar.
5. Poseer un cuerpo editorial y un sistema de evaluación por pares.
6. Haber publicado como mínimo dos números.

Reciprocidad

1. Las revistas alojadas deben declarar su indización en el lugar que tengan dispuesto para este fin, indicando a Deycrit-SUR como una indización evaluada.

Recomendamos también promover el uso del motor de búsqueda que es gratuito y sin publicidad.

Deycrit-SUR no compensará económicamente a ninguna publicación presente en esta plataforma.

Si desea sumarse a esta iniciativa, descargue la solicitud y envíela al correo index@humanidadespopulares.cl

REVISTAS INDIZADAS

**Las evaluaciones son cualitativas pues se preocupan en el carácter de las publicaciones, pero sigue principios básicos de gestión editorial y prácticas deseables para una publicación académica.*

Total de artículos referenciados en el índice el primer día de funcionamiento: 462

Revista del CISEN Tramas/Maepova

<http://www.humanidadespopulares.cl/ohs/index.php/browse/archiveInfo/3>

Artículos referenciados: 122.

ISSN: 2344-9594

Editora: María Gabriela Soria, Universidad Nacional de Salta, Argentina

La Revista del Cisen Tramas/Maepova, es una publicación semestral -abril/octubre-, de carácter científico y humanístico del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte argentino (Cisen) de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). La organización administrativa y científica está a cargo del Comité Editorial, responsable de la gestión y edición de la revista, y cuenta con un Comité Científico externo estable como referente académico. El sistema de arbitraje y evaluación científica de las colaboraciones es bajo el sistema doble ciego, a cargo de especialistas en las áreas y/o temáticas de los artículos postulados.

Revista del CISEN TRAMAS / MAEPOVA en REDIB Deseamos compartir con nuestros lectores la inmensa alegría de haber sido indexados por la plataforma REDIB, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. Se trata de un logro importante que consolida el compromiso de nuestra publicación con la adecuación a los estándares internacionales de calidad editorial. Con este esfuerzo se avanza en la visibilización de la Revista, así como en la difusión del conocimiento. REDIB

Revista FAIA

<http://www.humanidadespopulares.cl/ohs/index.php/browse/archiveInfo/2>

Artículos referenciados: 95.

ISSN: 2250-6810.

Directores generales y responsables: José Javier Capera Figueroa, Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora - México., Colombia

Fernando Proto Gutiérrez, Universidad del Salvador – Universidad Nacional de La Matanza, Argentina, Argentina

La Filosofía Afro-Indo-Abiyalense (FAIA) ha de comprometerse con una praxis de liberación humana, fundada en tres aspectos/perspectivas situacionales: indignación y resistencia, -en tanto formas de lucha no-violenta-, y pro-yecto socio-existencial, concebidos como punto de partida para un nuevo pensamiento radical-revolucionario.

La esencia dialógica de FAIA co-implica su originaria apertura y plurivocidad a inter-lógicas (o racionalidades) diferentes –en el marco de un pensar complejo situado-, y adscripción al $\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ de la integración inter-cultural de nuestros pueblos.

De buenas a primeras, la Filosofía de la Liberación (FL) en América Latina y en África, ha reconocido como primario interlocutor válido, durante el siglo XX, al sistema ontológico imperial-neocolonial europeo, sujetado éste al apetito de una racionalidad instrumental fundante de un capitalismo auto-cadaverizante y fagocitador.

FAIA es, en este sentido, un “comienzo otro” de la FL, con-sistente en a) la de-construcción crítico-genealógica del sistema instrumentalista occidental, b) el diálogo inter-categorial entre la FL africana y latinoamericana y c) la re-significación y creación de nuevas categorías para un pensar latinoamericano, africano y aún, afro-indo-americano.

Cerutti-Guldberg diferencia cuatro líneas de la FL latinoamericana: a) filosofía ontologista (Kusch), b) filosofía analéctica (Dussel, Scannone), c) filosofía historicista (Zea, Roig) y d) problematización de la filosofía (Cerutti-Guldberg), a las que es preciso agregar el diálogo con la filosofía inter-cultural (Fornet-Betancourt, Dina Picotti).

De la misma manera, Eugenio Nkogo Ondó describe las líneas propias de la FL africana: “Casi hacia el umbral del siglo XX, en 1919, surge el panafricanismo. En 1947, Kwame Nkrumah irrumpe con su ideal de liberación total de África y, en 1957, funda el movimiento de la Filosofía e ideología de la conciencia africana. En esa época surgen varios movimientos, entre otros: el estrictamente metafísico o filosófico, de Alexis Kagame, el de la Filosofía de la historia, protagonizado por Cheikh Anta Diop, y el de la Teología africana, representada por Meinrad P. Hebga, Engelbert Mveng, Monseñor. Tshibangu, Vincent Mulago, etc., quienes proclaman la misma doctrina que la de la Teología de la Liberación que tiene lugar coetáneamente en América Latina...

De esta suerte, FAIA denota el pertinente diálogo en los niveles: óntico-ontológico, lógico, teológico e histórico, en torno a un pensamiento radical para una praxis liberadora, respecto de la racionalidad totalizante y sus sistemas absoluto-excluyentes de dominación.

Voces de la Educación

<http://www.humanidadespopulares.cl/ohs/index.php/browse/archiveInfo/4>

Artículos referenciados: 59.

ISSN: 2448-6248 (electrónico) Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2001-120417295200-102 Registro del

ISSN: 1665-1596 (impresa), ambos expedidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor INDAUTOR.

Editor responsable: Víctor Manuel Gutiérrez Torres.

Voces de la educación, es un proyecto ciudadano e independiente, con fines académicos. No depende de ninguna organización educativa pública ni privada, lo que garantiza la neutralidad de esta publicación semestral, arbitrada, digital de libre acceso y sin periodo de embargo, lo cual significa que todos los contenidos se encuentran disponibles en abierto y sin cargos para ser utilizados por los usuarios o sus instituciones. Preparada para su impresión y editada, asimismo, en papel cultural para su donación a bibliotecas.

El objetivo de Voces de la educación, es establecer puentes de comunicación académica que permitan promover y difundir los hallazgos obtenidos en los estudio de las distintas problemáticas educativas, tanto nacionales como internacionales. Los contenidos son libres y se dirigen principalmente a estudiantes y especialistas de cualquier disciplina interesados en el campo educativo. Los artículos incluyen argumentos sólidos, resultado de procesos de análisis e investigación.

CoPaLa Construyendo Paz Latinoamericana

<http://www.humanidadespopulares.cl/ohs/index.php/browse/archiveInfo/6>

Artículos referenciados: 59.

ISSN: 2500-8870 (En línea)

Reserva de derechos al uso exclusivo Indautor núm. 04-2016-022416333800-203

Director: Eduardo Andrés Sandoval Forero

La Revista CoPaLa, Construcción de Paz Latinoamericana, inicia en el mes de mayo de 2016 con propósitos de divulgación y difusión de todo lo que desde las letras contribuya al conocimiento y a la praxis de sociedades no violentas y de convivencia pacífica que fortalezcan construcciones de paz con justicia social, libertad, democracia, dignidad, respeto a las diversidad social, política, étnica, cultural, lingüística, religiosa, sexual, nacional, regional, de género y de toda la multiplicidad de diferencias que se presentan en los escenarios familiares, educativos, sociales, regionales, locales, nacionales, latinoamericanos y mundiales.

CoPaLa es una publicación electrónica semestral que tiene como principal objetivo divulgar artículos científicos, avances de investigación, ensayos, estudios de caso, análisis teóricos y reseñas bibliográficas críticas o informativas de América Latina, El Caribe o de cualquier otro país, continente o región, abordados desde diferentes perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas relacionados con los temas de la democracia, las paces, los conflictos, las violencias, la interculturalidad, los derechos humanos, la no violencia, la educación para las convivencias pacíficas, los métodos de gestión, resolución y transformación de conflictos, así como todo lo relacionado con pedagogías críticas y experiencias de investigación acción participante para la construcción de paz en diferentes contextos sociales, familiares, educativos, regionales, nacionales o mundiales

Revista nuestraAmérica

<http://www.humanidadespopulares.cl/ohs/index.php/browse/archiveInfo/1>

Artículos referenciados: 111.

ISSN: 0719-3092

Directora: Jessica Visotsky, Universidad Nacional del SUR, Argentina.

Objetivo: Revista nuestraAmérica tiene como objetivo propiciar un espacio de desarrollo de un pensamiento crítico y descolonial que se posicione desde la experiencia de las problemáticas que afectan al Sur epistémico del planeta. Con una mirada desde la realidad en América, pero abierta a cualquier región, se publicarán artículos producto de investigaciones originales que permitan comprender y actuar sobre la sociedad y, recomendando, hacer explícito sobre las comunidades.

Público: Revista nuestraAmérica está dirigida a miembros del mundo académico que se desenvuelvan en la investigación y la docencia en Ciencias Sociales y Humanidades y que busquen un espacio de diálogo desde perspectivas críticas. Del mismo modo, y por las temáticas que trabaja, está pensada para estudiantes y para quienes participan de organizaciones sociales.

Cobertura temática: Revista nuestraAmérica es una publicación académica de Ciencias Sociales y Humanidades en general con enfoque específico en el pensamiento crítico. No obstante, serán incluidas solo las propuestas que se correspondan con la temática específica convocada por cada dossier, las cuales serán publicadas con un tiempo adecuado. También serán aceptados artículos libres que, en toda ocasión, tendrán que pertenecer a algún área de la Ciencias Sociales o Humanidades y aporten al pensamiento crítico y descolonial.

Frecuencia de publicación: Revista nuestraAmérica trabaja con régimen de periodicidad semestral de la siguiente forma: un (1) volumen al año compuesto por dos (2) números que abarcan los periodos enero-junio y julio-diciembre. La revista es publicada la primera semana de cada periodo de publicación, con preferencia por el primer día de cada uno.

Política de acceso abierto: Esta revista no posee periodos de embargo, por lo que sus ediciones quedan a libre disposición del público desde que son publicadas. Revista nuestraAmérica adhiere a la Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto (2002).

Licencia: Revista nuestraAmérica publica exclusivamente con licencia Creative Commons 4.0 de Reconocimiento-No comercial-Compartir igual-Internacional.

Sin costes por envío artículo ni de Publicación en Acceso Abierto (APC): Revista nuestraAmérica es editada por una corriente académica que no depende de ninguna institución y que obra motivada por la difusión y utilización del pensamiento crítico. No posee intereses económicos por lo que no se exige ningún cobro para publicar artículos. La revista tampoco retribuye económicamente a quienes en ella contribuyen publicando.

Está garantizada la publicación de personas externas a nuestra entidad editora.

Humanidades Populares

<http://www.humanidadespopulares.cl/ohs/index.php/browse/archiveInfo/8>

Artículos referenciados: 16.

ISSN: trámite

Editores jefes: Ismael Cáceres-Correa, Universidad de Concepción, Chile.

Alan Quezada Figueroa, Universidad de Guanajuato, México.

Entidad editora: Nuestra revista es editada por la agrupación académica Corriente nuestraAmérica desde Abajo, anteriormente fue editada por la Academia Latinoamericana de Humanidades. Tenemos como objetivo contribuir a la difusión del pensamiento crítico y la perspectiva descolonial dentro de nuestra América y nuestro Sur. El contacto oficial es Ismael Cáceres-Correa a través del correo contacto@humanidadespopulares.cl. La dirección es Pasaje Navío San Martín #168, Chiguayante, Concepción, Chile.

Temática y alcance: La revista publica artículos originales producto de una investigación. Para proponer un trabajo deberá ser abordado desde algún área de las Humanidades o las Ciencias Sociales. Profesionales de las áreas mencionadas estarán en condiciones de proponer sus escritos solo si presentan una perspectiva crítica y abordan una problemática social. Solo es de interés para la revista los trabajos que aborden alguna problemática social, una práctica concreta o una teorización reflexiva sobre la realidad del sur epistémico.

Periodicidad y embargo: La publicación tiene régimen semestral y será publicada dentro de los primeros cinco días de cada periodo editorial: enero-junio y julio-diciembre. No posee periodo de embargo.

Política de no cobro: Nuestra publicación no realiza ningún cobro a quienes en ella publiquen. No se hará un cobro ni por postulación ni por publicación.

Política de acceso libre: Humanidades populares es una publicación de acceso libre que no requiere el pago de una suscripción ni requiere crear una cuenta para su uso.

Licencia: Nuestra publicación utiliza exclusivamente la licencia Creative Commons 4.0 que requiere el reconocimiento, que no sea comercial y que se comparta con las mismas condiciones.

Convocatorias:

Revista nuestraAmérica, contacto@revistanuestramerica.cl

Revista Copala: copalarevista@gmail.com